

Лопатка С. С.
к.т.н., доцент,
доцент кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”,
<https://orcid.org/0009-0008-7941-368X>

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

JEL Classification: E22, L74, R30
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглянуто особливості розвитку трьох основних видів будівництва – житлового, нежитлового та інженерного – в умовах дії багатofакторного макроекономічного впливу, з акцентом на регіональну диференціацію та мінливість зовнішнього середовища. Теоретичним підґрунтям дослідження обрано метод нечітких множин, який дає змогу моделювати складні, невизначені та частково формалізовані взаємозв'язки між макропоказниками та рівнем будівельної активності в окремих територіях. На основі офіційної статистики за 2020–2021 роки було проведено логарифмування значень 47 визначених факторів впливу (F1–F47) та комплексних показників розвитку підприємств кожного з трьох підсекторів (S1, S2, S3). Здійснено градацію рівнів розвитку будівельної продукції та побудовано шкали належності для факторних змінних.

У межах моделювання встановлено комбінації макроекономічних чинників, які зумовлюють досягнення високого чи середнього рівня обсягів реалізації продукції у відповідних типах будівництва. Зокрема, для житлового будівництва визначальними є рівень промислової продукції, доходів населення, кредитування та житлового фонду; для нежитлового – параметри, пов'язані з інвестиціями, операціями з нерухомістю та імпортно-експортною активністю; для інженерного – валовий регіональний продукт, роздрібний товарооборот, видобуток будівельної сировини. Побудовані поверхні прогнозованих значень дають змогу візуалізувати сценарії розвитку та виявити зони ризику і потенціалу для стратегічного планування. Зроблено висновок про доцільність використання апарату нечіткої логіки як ефективного інструменту просторового аналізу та обґрунтування регіональної політики у сфері будівництва.

Ключові слова: будівельний сектор, нечітка логіка, житлове будівництво, інженерні споруди, регіональна економіка, макроекономічні чинники, прогнозування, просторове моделювання.

Abstract. The article examines the characteristics of the development of three main types of construction—residential, non-residential, and engineering—in the context of multifactorial macroeconomic influence, with a focus on regional differentiation and the volatility of the external environment. The theoretical foundation of the study is based on the fuzzy sets method, which enables modeling of complex, uncertain, and partially formalized relationships between macroeconomic indicators and the level of construction activity across different territories. Based on official statistics for 2020–2021, logarithmic transformation was applied to 47 identified influencing factors (F1–F47) and composite development indicators for enterprises in

each of the three construction subsectors (S1, S2, S3). Gradation of development levels and membership function scales for the influencing variables were established.

Within the modeling framework, combinations of macroeconomic factors were identified that lead to high or medium levels of output in the respective construction types. Specifically, for residential construction, critical factors include levels of industrial output, household income, credit availability, and housing stock; for non-residential construction—investment activity, real estate operations, and import-export dynamics; for engineering construction—gross regional product, retail trade turnover, and the extraction of construction raw materials. The constructed predictive surfaces allow for scenario visualization and the identification of zones of risk and potential for strategic planning. The study concludes that the application of fuzzy logic is a relevant and effective tool for spatial analysis and justification of regional policy in the construction sector.

Keywords: construction sector, fuzzy logic, residential construction, engineering structures, regional economy, macroeconomic factors, forecasting, spatial modeling.

Вступ

Будівельна галузь традиційно виступає одним із ключових секторів національної економіки, відображаючи рівень економічного розвитку, масштаби інвестиційної активності та структурну динаміку регіонів. Водночас функціонування підприємств будівельного профілю відзначається високою чутливістю до змін макроекономічного середовища. Сукупність чинників, що впливають на динаміку житлового, нежитлового будівництва та спорудження інженерних об'єктів, є надзвичайно багатомірною та варіативною, що зумовлює потребу в нових підходах до їхнього кількісного аналізу.

Актуальність дослідження підкріплюється посиленням впливу зовнішніх чинників на внутрішній ринок будівельних послуг, а також необхідністю просторово орієнтованого стратегічного планування, яке враховує відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку регіонів. Як засвідчують результати досліджень, вплив окремих показників – таких як валовий регіональний продукт, обсяги промислового виробництва, рівень доходів населення, обсяги кредитування та міграційні тенденції – має нерівномірну інтенсивність і форму в різних територіальних контекстах [1]. У зв'язку з цим, зростає інтерес до інструментарію, здатного відображати не лише лінійні залежності, а й складні багатофакторні взаємодії між економічними та соціальними параметрами.

Останніми роками низка дослідників акцентує на ефективності застосування методів нечітких множин для аналізу складних економічних систем. Зокрема, у працях О. Гейдарової [3], П. Комазова [4] та С. Ладик і К. Базилук [5] обґрунтовано доцільність використання нечіткої логіки у процесах прийняття управлінських рішень, ідентифікації економічних об'єктів та оцінювання якісних характеристик у ситуаціях з неповною інформацією. Мирончук Ю. та Купріненко О. [6] демонструють можливості адаптації функцій належності до специфіки експертних оцінок у фізичних та економічних системах, що особливо цінне в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.

Разом із тим, практичне застосування апарату нечітких множин для оцінювання залежності розвитку будівельного сектора від макроекономічних чинників із урахуванням регіональної специфіки залишається недостатньо дослідженим. В умовах, коли класичні методи втрачають ефективність через агрегованість або обмежену точність статистичних даних, методи м'яких обчислень відкривають нові перспективи для прогнозного моделювання та візуалізації просторових сценаріїв розвитку.

Метою статті є формалізоване дослідження впливу комплексу макроекономічних чинників на рівень розвитку підприємств житлового, нежитлового будівництва та інженерних споруд із використанням методу нечітких множин, а також побудова градаційних шкал і прогнозних поверхонь, що відображають взаємозв'язок між рівнем розвитку будівельної галузі та характером зовнішнього економічного середовища.

Результати

У реаліях сучасної макроекономічної нестабільності, яка супроводжується інфляційними коливаннями, демографічними зрушеннями, зміною структури зайнятості та трансформацією джерел фінансування, будівельна галузь зазнає складного багатофакторного впливу. Особливої актуальності набуває необхідність врахування не лише лінійних економічних залежностей, а й прихованих нелінійних взаємозв'язків між сукупністю соціально-економічних параметрів і рівнем реалізації будівельної продукції в окремих сегментах. В умовах, коли вплив окремих чинників проявляється неізольовано, а в поєднанні з іншими змінними, постає потреба у застосуванні методології, здатної відображати цю багатовимірність.

У цьому контексті метод нечітких множин постає як ефективний інструмент моделювання складних соціально-економічних систем, що дозволяє врахувати розмитість меж між категоріями впливу, неповноту статистичних даних і варіативність значень. Його застосування у сфері будівництва дає змогу виявити стабільні комбінації макрочинників, які зумовлюють формування високого або низького рівня будівельної активності у різних типах підприємств: житлового, нежитлового та інженерного призначення. Це, у свою чергу, відкриває перспективи для аналітичної інтерпретації, регіонального прогнозування та прийняття зважених управлінських рішень на рівні як державної політики, так і корпоративних стратегій.

Застосування методу нечітких множин дало змогу виявити багатовекторний вплив ряду чинників (F_1-F_{47}) [1] на комплексні показники формування продукції підприємств житлового (S_1), нежитлового (S_2) будівництва та інженерних споруд (S_3). Для кожного виду будівельної продукції здійснено логарифмування показників – офіційних статистичних даних за 2020-2021 рр. щодо обсягів виконаних будівельних робіт у розрізі регіонів [1] і встановлено шкалу градації рівня розвитку [2]. Для продукції житлового будівництва виокремилися чотири діапазони – низького, нижче середнього, середнього та високого рівня (табл. 1).

Таблиця 1

Градація рівнів комплексного показника формування продукції підприємств житлового будівництва (S_1)

Низький	Середній	Вище середнього	Високий
$1,4 \leq S_1 \leq 14,7$	$14,7 < S_1 \leq 28$	$28 < S_1 \leq 41,3$	$41,3 < S_1 \leq 54,7$

Джерело: розраховано автором

Кожен показник гіпотетичного впливу також піддався логарифмуванню та встановленню діапазонів рівнів впливу (табл. 2).

Таблиця 2

Градація рівнів впливу чинників на комплексні показники формування продукції підприємств житлового, нежитлового будівництва та інженерних споруд ($F_1 - F_{47}$)

Низький	Середній	Вище середнього	Високий
$10,8 \leq F_1 \leq 24,7$	$24,7 < F_1 \leq 38,6$	$38,6 < F_1 \leq 52,5$	$52,5 < F_1 \leq 66,4$
$3,5 \leq F_3 \leq 24,6$	$24,6 < F_3 \leq 45,8$	$45,8 < F_3 \leq 67$	$67 < F_3 \leq 88,2$
$1,1 \leq F_4 \leq 3,9$	$3,9 < F_4 \leq 6,7$	$6,7 < F_4 \leq 9,5$	$9,5 < F_4 \leq 12,3$
$1,3 \leq F_5 \leq 5,4$	$5,4 < F_5 \leq 9,5$	$9,5 < F_5 \leq 13,5$	$13,5 < F_5 \leq 17,6$
$12,7 \leq F_6 \leq 19,1$	$19,1 < F_6 \leq 25,6$	$25,6 < F_6 \leq 32$	$32 < F_6 \leq 38,4$
$16,4 \leq F_7 \leq 24,8$	$24,8 < F_7 \leq 33,2$	$33,2 < F_7 \leq 41,7$	$41,7 < F_7 \leq 50,1$
$9,3 \leq F_8 \leq 42,3$	$42,3 < F_8 \leq 75,3$	$75,3 < F_8 \leq 108,2$	$108,2 < F_8 \leq 141,2$
$0 \leq F_9 \leq 141,2$	$141,2 < F_9 \leq 282,3$	$282,3 < F_9 \leq 423,5$	$423,5 < F_9 \leq 564,6$
$0,003 \leq F_{11} \leq 28,6$	$28,6 < F_{11} \leq 57,1$	$57,1 < F_{11} \leq 85,7$	$85,7 < F_{11} \leq 114,2$
$3,1 \leq F_{13} \leq 43,8$	$43,8 < F_{13} \leq 84,4$	$84,4 < F_{13} \leq 125$	$125 < F_{13} \leq 165,7$

$0,5 \leq F_{16} \leq 6,6$	$6,9 < F_{16} \leq 13,2$	$13,2 < F_{16} \leq 19,6$	$19,6 < F_{16} \leq 26$
$11,8 \leq F_{17} \leq 14,8$	$14,8 < F_{17} \leq 17,9$	$17,9 < F_{17} \leq 21$	$21 < F_{17} \leq 24,1$
$22,1 \leq F_{18} \leq 24,3$	$24,3 < F_{18} \leq 26,6$	$26,6 < F_{18} \leq 28,8$	$28,8 < F_{18} \leq 31,1$
$1,29 \leq F_{19} \leq 2,35$	$2,35 < F_{19} \leq 3,42$	$3,42 < F_{19} \leq 4,48$	$4,48 < F_{19} \leq 5,54$
$1 \leq F_{20} \leq 4$	$4 < F_{20} \leq 7$	$7 < F_{20} \leq 11$	$11 < F_{20} \leq 14$
$6 \leq F_{21} \leq 9$	$9 < F_{21} \leq 13$	$13 < F_{21} \leq 17$	$17 < F_{21} \leq 21$
$1 \leq F_{22} \leq 6$	$6 < F_{22} \leq 10$	$10 < F_{22} \leq 14$	$14 < F_{22} \leq 18$
$0,3 \leq F_{24} \leq 5,85$	$5,85 < F_{24} \leq 11,4$	$11,4 < F_{24} \leq 16,95$	$16,95 < F_{24} \leq 22,5$
$0,1 \leq F_{25} \leq 6,7$	$6,7 < F_{25} \leq 13,3$	$13,3 < F_{25} \leq 19,8$	$19,8 < F_{25} \leq 26,4$
$0,1 \leq F_{27} \leq 10$	$10 < F_{27} \leq 19,9$	$19,9 < F_{27} \leq 29,7$	$29,7 < F_{27} \leq 39,6$
$0,4 \leq F_{28} \leq 13,6$	$13,6 < F_{28} \leq 26,8$	$26,8 < F_{28} \leq 40$	$40 < F_{28} \leq 53,2$
$0,001 \leq F_{30} \leq 4,6$	$4,6 < F_{30} \leq 9,2$	$9,2 < F_{30} \leq 13,8$	$13,8 < F_{30} \leq 18,4$
$0,01 \leq F_{31} \leq 52,9$	$52,9 < F_{31} \leq 105,8$	$105,8 < F_{31} \leq 158,7$	$158,7 < F_{31} \leq 211,6$
$0,01 \leq F_{32} \leq 42,2$	$42,2 < F_{32} \leq 84,5$	$84,5 < F_{32} \leq 126,7$	$126,7 < F_{32} \leq 168,9$
$0,32 \leq F_{33} \leq 41,1$	$41,1 < F_{33} \leq 81,8$	$81,8 < F_{33} \leq 122,6$	$122,6 < F_{33} \leq 163,3$
$0 \leq F_{35} \leq 221,1$	$221,1 < F_{35} \leq 442,2$	$442,2 < F_{35} \leq 663,3$	$663,3 < F_{35} \leq 884,4$
$7,1 \leq F_{36} \leq 21,2$	$21,2 < F_{36} \leq 35,4$	$35,4 < F_{36} \leq 49,5$	$49,5 < F_{36} \leq 63,6$
$1,2 \leq F_{37} \leq 6,5$	$6,5 < F_{37} \leq 11,7$	$11,7 < F_{37} \leq 17$	$17 < F_{37} \leq 22,2$
$1,8 \leq F_{38} \leq 9,8$	$9,8 < F_{38} \leq 17,7$	$17,7 < F_{38} \leq 25,7$	$25,7 < F_{38} \leq 33,6$
$1 \leq F_{39} \leq 5,9$	$5,9 < F_{39} \leq 10,8$	$10,8 < F_{39} \leq 15,7$	$15,7 < F_{39} \leq 20,6$
$3 \leq F_{41} \leq 22$	$22 < F_{41} \leq 41$	$41 < F_{41} \leq 60$	$60 < F_{41} \leq 79$
$0 \leq F_{42} \leq 3,75$	$3,75 < F_{42} \leq 7,5$	$7,5 < F_{42} \leq 11,25$	$11,25 < F_{42} \leq 15$
$-36 \leq F_{46} \leq -26$	$-26 < F_{46} \leq -16$	$-16 < F_{46} \leq -5,9$	$-5,9 < F_{46} \leq 4,2$
$-10,7 \leq F_{47} \leq -4,3$	$-4,3 < F_{47} \leq 2,2$	$2,2 < F_{47} \leq 8,7$	$8,7 < F_{47} \leq 15,1$

Джерело: розраховано автором

Результати проведених розрахунків виявили комплексний вплив низки чинників на функціонування житлового, нежитлового будівництва та інженерних споруд [2; 3; 4; 5; 6], на основі яких встановлено, що для високого рівня обсягу житлового будівництва (S_I) здійснюється вплив комбінацій факторів в умовах наступних розрахованих граничних рівнів (рис. 1):

- високого рівня обсягу реалізованої промислової продукції (F_3) та вище середнього рівня виробництва сільськогосподарської продукції (F_4);
- високого рівня наявного доходу (F_6) та вище середнього рівня зайнятості (F_7);
- високого рівня кредитів, наданих депозитними корпораціями будівельним корпораціям в іноземній валюті (F_{11}) та високого рівня процентних ставок за кредитами, наданими депозитними корпораціями домашнім господарствам (F_{18});
- вище середнього рівня зайнятого населення у сфері операцій з нерухомим майном (F_{20}), високого рівня міського житлового фонду (F_{21}) та високого рівня сільського житлового фонду (F_{22});
- високого рівня обсягу виконаних будівельних робіт при будівництві нежитлових будівель (F_{36}) та вище середнього рівня обсягу виконаних будівельних робіт при будівництві інженерних споруд (F_{37});
- вище середнього рівня природного приросту населення та високого рівня міграційного приросту населення.

Рис. 1. Виявлений вплив факторів на комплексні показники формування продукції підприємств житлового будівництва

Джерело: сформовано автором

Для вище середнього рівня обсягу житлового будівництва (S₁) здійснюється вплив комбінацій факторів в умовах: високого рівня обсягу виробництва елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи каменю штучного (F₂₇) та середнього рівня обсягу виробництва розчинів бетонних, готових для використання (F₂₈), видобутку гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого (F₃₀), виробництва дерев'яних вікон, дверей, їх рам та порогів (F₃₁); низького рівня кількості продовольчих магазинів з універсальним асортиментом (від 400 до 2499 м²) (F₃₉) та кількості непродовольчих магазинів з універсальним асортиментом (до 120 м²) (F₄₁).

На основі отриманих даних сформовано поверхні прогнозованих значень (рис. 2).

Рис. 2. Сформовані поверхні прогнозованих значень для комплексного показника формування продукції підприємств житлового будівництва (S_1)

Джерело: сформовано автором

Для продукції нежитлового будівництва виокремилися чотири діапазони – низького, нижче середнього, середнього та високого рівня (табл. 3).

Таблиця 3

Градація рівнів комплексного показника формування продукції підприємств нежитлового будівництва (S_2)

Низький	Середній	Вище середнього	Високий
$7,1 \leq S_2 \leq 21,2$	$21,2 < S_2 \leq 35,4$	$35,4 < S_2 \leq 49,5$	$49,5 < S_2 \leq 63,6$

Джерело: розраховано автором

Аналогічно, для нежитлового будівництва (S_2) отримано вище середнього рівня зв'язку із визначеними факторами за умови дотримання розрахованих допустимих рівнів (рис. 3):

– вище середнього рівня наявного доходу (F_6), вище середнього рівня зайнятості (F_7) та середнього рівня капітальних інвестицій (F_8);

– вище середнього рівня кредитів, наданих депозитними корпораціями домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості в іноземній валюті (F_{13}), вище середнього рівня кредитів, наданих депозитними корпораціями домашнім господарствам на іпотечні кредити (F_{16}) та середнього рівня процентних ставок за кредитами, наданими депозитними корпораціями нефінансовим корпораціям (F_{17});

- вище середнього рівня міського житлового фонду (F_{21}), середнього рівня коефіцієнта доступності житлової нерухомості (F_{19}) та середнього рівня сільського житлового фонду (F_{22});
- вище середнього рівня кількості зайнятого населення у сфері операцій з нерухомим майном (F_{20}) та вище середнього рівня частки капітальних інвестицій в операції з нерухомим майном (F_{24});
- вище середнього рівня обсягу виробництва цегли невогнетривкої керамічної будівельної (F_{25}), виробництва елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи каменю штучного (F_{27}) та середнього рівня обсягу виробництва дерев'яних вікон, дверей, їх рам та порогів (F_{31});
- вище середнього рівня обсягу експорту виробів з каменю, гіпсу, цементу (F_{32}) та вище середнього рівня обсягу імпорту послуг із будівництва (F_{35});
- вище середнього рівня кількості продовольчих магазинів з універсальним асортиментом (від 120 до 399 м²) (F_{38}), (від 400 до 2499 м²) (F_{39}) та середнього рівня кількості непродовольчих магазинів з універсальним асортиментом (до 120 м²) (F_{41});

Для високого рівня обсягу нежитлового будівництва (S_2) здійснюється вплив комбінацій факторів в умовах вище середнього рівня природного приросту населення (F_{46}) та високого рівня міграційного приросту населення (F_{47}).

Рис. 3. Виявлений вплив факторів на комплексні показники формування продукції підприємств нежитлового будівництва

Джерело: сформовано автором

За допомогою отриманих даних сформовано поверхні прогнозованих значень (рис. 4).

Рис. 4. Сформовані поверхні прогнозованих значень для комплексного показника формування продукції підприємств нежитлового будівництва (S_2)

Джерело: сформовано автором

Для продукції підприємств із будівництва інженерних споруд виокремилися також чотири діапазони – низького, нижче середнього, середнього та високого рівня (табл. 4).

Таблиця 4

Градація рівнів комплексного показника формування продукції підприємств із будівництва інженерних споруд (S_3)

Низький	Середній	Вище середнього	Високий
$1,2 \leq C_3 \leq 6,5$	$6,5 < C_3 \leq 11,7$	$11,7 < C_3 \leq 17$	$17 < C_3 \leq 22,2$

Джерело: розраховано автором

Результати показали, що для забезпечення вище середнього рівня обсягу будівництва інженерних споруд (S_3) здійснюється вплив комбінацій факторів в умовах наступних розрахованих граничних рівнів (рис. 5):

Рис. 5. Виявлений вплив факторів на комплексні показники формування продукції підприємств будівництва інженерних споруд

Джерело: сформовано автором

– вище середнього рівня обсягу валового регіонального продукту (F_1), вище середнього рівня роздрібного товарообороту підприємств (F_5) та середнього рівня обсягу реалізованої інноваційної продукції, що є новою на ринку (F_9);

– вище середнього рівня обсягу виробництва розчинів бетонних, готових для використання (F_{28}), вище середнього рівня обсягу видобутку гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого (F_{30}) та середнього рівня обсягу імпорту виробів з каменю, гіпсу, цементу (F_{33}).

– середнього рівня кількості непродовольчих магазинів з універсальним асортиментом (від 1000 до 2499 м²) (F_{42}) та високого рівня міграційного приросту населення (F_{47}).

На основі отриманих даних сформовано поверхні прогнозованих значень (рис. 6).

Рис. 6. Сформовані поверхні прогнозованих значень для комплексного показника формування продукції підприємств із будівництва інженерних споруд (S_2)
Джерело: сформовано автором

Застосування методу нечіткої логіки для моделювання впливу макроекономічних факторів на розвиток житлового, нежитлового будівництва та інженерних споруд дає можливість здійснювати аналіз і прогнозування залежності підприємств будівельного сектора від зовнішніх факторів із урахуванням регіональних особливостей, а також формувати сценарії його подальшого розвитку в умовах соціально-економічних змін.

Отримані результати дають змогу стверджувати, що розвиток житлового, нежитлового та інженерного будівництва в Україні не є автономним процесом, а тісно корелює з комплексом макроекономічних індикаторів, значна частина з яких має регіональну специфіку. Застосування методу нечітких множин дозволило ідентифікувати не окремі ізольовані фактори впливу, а саме типові поєднання характеристик зовнішнього середовища, за яких формується вищий рівень будівельної активності у відповідному підсекторі. Такий підхід відкриває можливість переходу від описової статистики до аналітичного прогнозування та побудови сценаріїв на основі узагальнених багатовимірних структур.

Виявлені комбінації факторів для різних типів будівельної продукції підтверджують, що жоден з елементів макросередовища не діє ізольовано, а їхній синергетичний вплив визначає кінцеву динаміку галузі. Так, наприклад, для формування високого рівня житлового будівництва критичними виявилися поєднання зростання реальних доходів населення, активності кредитування в іноземній валюті та інвестиційної підтримки будівельних корпорацій. Для нежитлового сегмента важливими стали наявність міського житлового фонду, розвиток операцій із нерухомістю, а також активність в

експортно-імпортних будівельних операціях. Що ж до інженерного будівництва, ключову роль відіграють показники валового регіонального продукту, темпи інноваційного оновлення та обсяг ресурсної бази у вигляді сировини й будівельних матеріалів.

Сформовані поверхні прогнозованих значень надають не лише зручний інструмент візуалізації для прийняття управлінських рішень, а й створюють можливість для адаптації результатів у практику стратегічного планування. У цьому контексті метод нечіткої логіки демонструє свою прикладну ефективність і потенціал до подальшого удосконалення шляхом поєднання з просторово-економічними та соціодемографічними моделями. Такий міждисциплінарний підхід дозволяє більш комплексно оцінити внутрішні можливості регіонів до розвитку будівництва, а також краще орієнтувати державну політику на усунення структурних диспропорцій у галузі.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано, що розвиток житлового, нежитлового та інженерного будівництва в умовах впливу макроекономічних чинників має виразну багатофакторну природу, чутливу до регіонального контексту та специфіки економічної динаміки. Застосування методу нечітких множин дозволило виявити типові комбінації параметрів, за яких досягаються різні рівні обсягів будівельної продукції, і, відповідно, побудувати системну типологію впливу економічного середовища на діяльність підприємств у будівельному секторі.

Встановлено, що найбільш значущими детермінантами для житлового будівництва виступають зростання обсягів промислового та аграрного виробництва, підвищення доходів населення, кредитна активність у будівельній сфері та розширення фонду житлової нерухомості. Для нежитлового будівництва ключовими є індикатори, пов'язані з фінансуванням операцій з нерухомістю, виробництвом будівельних матеріалів, а також показники зовнішньоекономічної активності. Інженерне будівництво демонструє тісну залежність від рівня валового регіонального продукту, інноваційної динаміки та ресурсної забезпеченості території.

Узагальнення результатів дає підстави стверджувати, що ефективна політика у сфері будівництва має базуватись на регіонально диференційованому підході з урахуванням конкретних поєднань макроекономічних факторів, що є найбільш релевантними для того чи іншого типу будівництва. Методологія нечіткої логіки у цьому контексті постає як релевантний інструмент стратегічного аналізу, що дозволяє моделювати сценарії розвитку будівельного сектора, адаптовані до динамічної реальності та потреб просторового планування. Перспективним напрямом подальших досліджень є інтеграція соціально-демографічних та екологічних чинників у модельну структуру для створення цілісної системи підтримки прийняття рішень у сфері сталого будівництва.

Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Нечітка логіка, нечіткі множини, м'які обчислення. URL: <http://www.znannya.org/?view=fuzzy-logic>
3. Гейдарова О. Застосування методів нечітких множин для прийняття управлінських рішень в умовах кризи. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2023. №3 (318). С. 118–123. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=18011>
4. Комазов П. В. Використання методів нечітких множин у процесі ідентифікації економічного об'єкта. *Економіка. Бізнес інформ*. 2012. № 5. С. 55–58. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-5_0-pages-55_58.pdf
5. Ладик С. Н., Базилук К. Ф. Використання апарату теорії нечітких множин для оцінювання якості турпродукту. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*. 2022. № 1 (5). С. 47–51. URL: <https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/4768/1/44->

https://www.researchgate.net/publication/323731651_Pobudova_funkcij_naleznosti_necitkih_mnozinh_yaki_vidpovidaut_kilkisnim_ekspertnim_ocinkam_fizicnih_velicin

6. Мирончук Ю., Купріненко О. Побудова функцій належності нечітких множин, які відповідають кількісним експертним оцінкам фізичних величин. *Математичні моделі та методи. Системи обробки інформації*, 2017. Вип. 1 (147). С. 93–97. URL: https://www.researchgate.net/publication/323731651_Pobudova_funkcij_naleznosti_necitkih_mnozinh_yaki_vidpovidaut_kilkisnim_ekspertnim_ocinkam_fizicnih_velicin